

XITOIY YANGI MEDIALARINING XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162919>

Abduraxmanova Munisa Maxsudjanovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

xalqaro jurnalistika fakulteti o‘qituvchisi

m.abdurahmonova83@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqola Xitoy Xalq Respublikasi ommaviy axborot vositalari diskursida «yangi media» tushunchasining nazariy talqini masalalari va ularning o‘ziga xos xususiyatlarini amaliy tahlil qilish muammolariga qaratilgan. Unda zamonaviy foydalanuvchilarning mobil media va tegishli mobil ilovalarga yo‘nalishi sabablarining asosiy omillari aks ettirilgan, yangi mediaga bosqichma-bosqich bo‘linishning mezonlari va turlariga ajratilishi keltirilgan, Xitoyning eng mashhur internet media vositalarining asosiy xususiyatlari muhokama qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** yangi media; mobil media; ijtimoiy tarmoqlar; mobil ijtimoiy tarmoqlar; internet; internet-ommaviy axborot vositalari; ommaviy axborot vositalari; Xitoy; Xitoy Xalq Respublikasi.*

CHARACTERISTICS OF CHINESE NEW MEDIA

Abduraxmanova Munisa Maxsudjanovna

Uzbekistan State World Languages University

teacher of the Faculty of International Journalism

m.abdurahmonova83@gmail.com

***Annotation.** The article focuses on the issues of theoretical interpretation of the concept of «new media» and the problems of practical analysis of their distinctive features in the discourse of the media of the People’s Republic of China. The paper reflects the key reasons for the orientation of modern users to mobile media and relevant mobile applications, provides criteria for the gradual division of the new media into types and subspecies, discusses the main characteristics of China’s most popular Internet media.*

***Key words:** new media; mobile media; social networks; mobile social networks; Internet; Internet-media; mass media; China; People's Republic of China.*

Hozirgi vaqtda Xitoyning tarmoq media muhiti XXRda yangi va innovatsion media turiga aylanib, rivojlanish nuqtai nazaridan eng ta’siri kuchli va barqaror bo‘lib

bormoqda. Xitoyning Internet yangiliklari xizmatlari ko'proq original kontentga e'tibor qaratmoqda.

Internetning ommaviy axborot vositasi va kommunikatsiya vositasi sifatida muvaffaqiyatli rivojlanishiga aynan o'z unikaligiga tayangan o'ziga xosligi chuqurlashtirilgan kontentning yordami katta.

Internetda axborotni multimediami usulda uzatishni takomillashtirish ham Xitoy onlayn ommaviy axborot vositalarining to'laqonli rivojlanishi uchun juda muhimdir.

Xitoydagi Internet o'zining afzalliklari tufayli muhim siyosiy voqealar va favqulodda vaziyatlarga boshqa barcha Xitoy ommaviy axborot vositalaridan tezroq javob beradigan noyob ommaviy axborot vositasiga aylanmoqda. Yangiliklarni o'z vaqtida yetkazish bo'yicha olib borilgan jadal sa'y-harakatlar tufayli Xitoyning onlayn ommaviy axborot vositalari jahon ommaviy axborot vositalari orasida mustahkam mavqeni egalladi.

XXR zamonaviy ommaviy axborot vositalari tarixidagi muhim voqea 2007 yil 28 fevralda Xitoyning eng yirik ijtimoiy-siyosiy ommaviy axborot vositasi, XXR Kommunistik partiyasi Markaziy Qo'mitasining rasmiy nashri bo'lgan "Jenmin jibao" gazetasining multimedia kontentini tarqatish uchun mo'ljallangan mobil ilovasining taqdimoti bo'ldi. Ushbu voqea ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining an'anaviy OAV tizimiga yanada integratsiyalashuviga o'ziga xos turtki bo'ldi.

Belarus media tadqiqotchisi A. Gradyushko (Градьюшко) ta'kidlashicha "ommaviy axborot vositalari tizimidagi tarkibiy o'zgarishlar asosan texnologik sohadagi o'zgarishlar bilan bog'liq" [Градьюшко А.А: 2013. 3].

Xitoy media tadqiqotchisi Van Zhongmin (Ван Чжунминь) haqli ravishda ta'kidlaydi: "Yangi texnologiyalarga alohida qiziqish, birinchi navbatda, aloqa sohasidagi konvergentsiyaning rivojlanishi bilan bog'liq. Bu nafaqat kompyuterlar bilan, balki zamonaviy uyali telefoniya bilan ham bog'liq. Xitoyda mobil aloqaning keng tarqalishi mobil telefon foydalanuvchilariga qaratilgan ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish uchun katta istiqbollarni ochib beradi. Hozirgi vaqtda mobil telefoniya an'anaviy ommaviy axborot vositalarini to'ldiruvchi ommaviy kommunikatsiyalarni tarqatishning jiddiy kanaliga aylanmoqda" [Ван Ч:2007.4].

Ushbu qoidalarning dolzarbligi ilmiy dunyoda XXRning barcha axborot - kommunikatsiya makonini, shu jumladan yangi ommaviy axborot vositalarini o'rganishga bo'lgan qiziqish bilan tasdiqlanadi.

Tarmoq jurnalistikasi XX asr oxirida internetning rivojlanishi bilan boshlangan va bugungi kunda global miqyosda jurnalistika sohasidagi eng muhim o'zgarishlardan biriga aylangan. Xitoyda esa, bu jarayon o'ziga xos xususiyatlarga

ega bo‘lib, milliy madaniyat, siyosiy tizim va texnologik rivojlanish bilan chambarchas bog‘liq. Xitoy hukumati internet ustidan nazoratni kuchaytirgan bo‘lsa-da, tarmoq jurnalistikasi bu mamlakatda keng tarqalib, uning rivojlanishida muhim rol o‘ynamoqda.

Xitoyda jurnalistika, ayniqsa tarmoqli jurnalistika, davlat nazorati ostida bo‘lib, hukumatning axborot siyosati orqali boshqariladi. Bu mamlakatda OAV faoliyatiga nisbatan qat‘iy senzura va axborot tarqatishdagi cheklovlar borligini anglatadi. Shu bilan birga, Xitoyda jurnalistika, xususan tarmoqli jurnalistika, jamiyatni axborot bilan ta‘minlashda asosiy rolni o‘ynaydi. Xitoy Xalq Respublikasi hukumati ommaviy axborot vositalarini nazorat qilish bilan birga, internet jurnalistikasining rivojlanishini rag‘batlantirishga ham katta e‘tibor beradi. Bu esa internet o‘quvchilari va foydalanuvchilari sonining keskin oshishiga olib keldi. “Buyuk Xitoy devori” (Great Firewall) deb nomlanuvchi bu tizim chet el saytlariga kirishni cheklab, mahalliy ommaviy axborot vositalarini nazorat qiladi. Tarmoq jurnalistikasi ham ushbu tizim bilan to‘qnash keladi. Shu bilan birga, bu senzura muqobil axborot manbalarini rivojlantirishga, mustaqil jurnalistik bloglar va ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi shakllar paydo bo‘lishiga turtki beradi.

Xitoyda tarmoq jurnalistikasining keng rivojlanishiga asosiy omillardan biri – mamlakatda internet foydalanuvchilarining katta qismidir. 2023-yilda Xitoyda 1 milliarddan ortiq internet foydalanuvchilari borligi ma‘lum bo‘ldi, 2024-yil iyun oyi oxiriga kelib esa bu ko‘rsatgich 1,1 milliardga yetdi [<https://uzreport.news/world/>], bu raqam dunyodagi eng yirik internet bozorini tashkil etadi. Shunday katta raqamli aholi bilan birga, onlayn kontent ishlab chiqarishga bo‘lgan talab ham sezilarli darajada oshdi.

Bundan tashqari, davlat tomonidan raqamli infratuzilmaning rivojlanishi va internetga kirish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan strategiyalar jurnalistika sohasida onlayn faoliyatni rag‘batlantirdi. Shu bilan birga, Weibo, WeChat, TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot tarqatish imkoniyatlari tarmoq jurnalistikasining tez rivojlanishiga sabab bo‘ldi.

Xitoyda tarmoqli jurnalistikaga texnologik taraqqiyot kuchli ta‘sir ko‘rsatdi. Mobil qurilmalar va 5G texnologiyalarining joriy etilishi orqali axborotni tez va qulay tarzda olish imkoniyati kengaydi. Xitoyda **Weibo**, **WeChat** kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali jurnalistik axborotni tarqatish ommaviylashdi [Chen. H: 2019. 1219]. Bu platformalar nafaqat ommaviy axborot tarqatish uchun, balki ijtimoiy-siyosiy muhokamalar o‘tkazish va xalq bilan muloqot qilishning qudratli vositasiga aylandi.

Xitoy tarmoq jurnalistikasi bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega. **Birinchi**dan, u ko‘p hollarda milliy madaniyat va qadriyatlarni aks ettiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda davlat ommaviy axborot vositalarining rasmiy hisobotlari keng tarqaladi, shuningdek,

siyosiy va iqtisodiy yangiliklar ham keng qamrab olinadi. **Ikkinchidan**, tarmoq jurnalistikasida tezkor axborot tarqatish va real vaqt rejimida yangiliklarni yangilab borish muhim ahamiyatga ega. **Uchinchi** o'ziga xoslik — Xitoyning xalqaro maydondagi ta'sirini oshirishga qaratilgan kontentlar. Xitoy ommaviy axborot vositalari global siyosiy mavzularda o'z pozitsiyasini targ'ib qilishda faol ishtirok etadi. Bundan tashqari, tarmoq jurnalistikasi davlat va xalq o'rtasidagi aloqa ko'prigi sifatida xizmat qilmoqda, chunki xalqning noroziligi yoki takliflari tezkor ravishda yuqori organlarga yetkazilmoqda. Bu jihatlar Xitoyda tarmoq jurnalistikasining ijtimoiy hayotga bevosita ta'sirini ko'rsatmoqda.

Xitoyda tarmoq jurnalistikasi bir qancha ijobiy natijalarni keltirib chiqargan. Eng avvalo, jurnalistikaning bu turi ma'lumot yetkazib berish tezligi va hajmi jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali aholi tomonidan ma'lumot tarqatilishi jurnalistika sohasiga yangi shakl berdi. Shu bilan birga, hukumat tomonidan senzura siyosati natijasida tarmoq jurnalistikasining ayrim sohalari cheklangan bo'lsa-da, onlayn jurnalistika o'zining kuchli ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Xitoy texnologik rivojlanishda yetakchi davlatlardan biri sifatida, jurnalistikada ham raqamli vositalarni keng qo'llamoqda. Mamlakatda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va virtual reallik kabi texnologiyalar jurnalistik kontent yaratishda faol ishlatilmoqda. Bu innovatsiyalar axborot oqimining tezligi va sifatini oshirishga yordam bermoqda, shuningdek, jurnalistlarning ishini avtomatlashtirish va yangi shakllar yaratishda yordam bermoqda.

Xitoy tajribasi global jurnalistikada o'ziga xos tajriba bo'lib xizmat qilmoqda. Davlat nazorati va cheklovlar hamda axborot texnologiyalari uyg'unlashuvi natijasida tarmoq jurnalistikasi Xitoyda yangi rivojlanish yo'nalishiga kirgan [Li.M: 2022]. Shu bilan birga, texnologiyalarni tezkor ravishda qabul qilgan jurnalistlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Xitoyda axborot almashinuvini ilg'or darajaga olib chiqishdi.

Jiguang analitik Internet-agentligi mutaxassislari tomonidan "Internet industriyasidagi mobil ilovalar-2017" hisobotida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra [<https://www.jiguang.cn/reports/195>], o'rtacha xitoylik foydalanuvchi 2017 yilning to'rtinchi choragida mobil telefonda 40 ga yaqin turli xil ilovalarni o'rnatgan (birinchisida – 31, ikkinchisida – 33, uchinchisida –34), har oyda qo'shimcha ravishda 4,13 ta yangi dastur yuklab olindi, shundan atigi 3,42 tasi o'chirilgan.

Xuddi shu hisobotda ta'kidlanishicha, har kuni Xitoy Xalq Respublikasida mobil Internet foydalanuvchilari global tarmoqda turli mavzulardagi dasturlardan foydalangan holda 4,2 soat vaqt sarflashadi, shundan 2,5 soat – ijtimoiy tarmoqlarda, 0,5 soat – videoxostinglarda, 0,2 soat – yangiliklar va

boshqa ma'lumotlarni qidirishda, 11 daqiqa onlayn-do'konlarda xarid qilish bilan band bo'lib, taxminan 10 daqiqa mobil o'yinlar o'ynaydi.

Monitoring natijalari shuni ko'rsatadiki [Borak M:2018], 2017 yilda xitoylik erkaklar orasida eng mashhur dastur virtual tanishuv ilovasi – Momo (陌陌), xitoylik ayollar uchun mobil fotosuratlarini tahrirlash ilovasi – MeituPic (美图秀秀) bo'lgan.

15 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilar (boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilari) ko'pincha maktab uy vazifalarini bajarish uchun mobil ilovalardan foydalanganlar. 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlar mobil o'yinlarni o'ynashni afzal ko'rishgan, masalan, Honor of Kings (王者荣耀).

Xitoyda mobil ilovalarning mashhurligi reytingining birinchi qatorlarini turli xil ijtimoiy tarmoqlarning ilovalari egallaydi. Masalan, 2011-yilda ishga tushirilgan Xitoyning eng mashhur ijtimoiy tarmog'i We Chat (Weixin) foydalanuvchilari (938 million kishi) matnli, ovoqli, foto va video xabarlar almashishdan tashqari, maxsus xizmatlar orqali tovar va xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin bo'lgan, o'rnatilgan foto muharriri yordamida ishlov berish, matnlarni xorijiy tillarga mashina tarjimasini bajarish, taksiga buyurtma berish, mehmonxonalarni bron qilish, ko'ngilochar tadbirlarga chiptalar sotib olish va boshqa imkoniyatlarga ega bo'lganlar.

Xitoyning Weibo mikroblog xizmati (360 million foydalanuvchi) 2009 yilda ish boshladi. Ushbu platformada foydalanuvchilar bloglar yozishlari, fotosuratlar, matn va video xabarlar almashishlari, yangiliklarni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'rishlari mumkin. Weibo mikroblogida 2016 yildan beri xabarlardagi belgilar soni va postga biriktirilgan fotosuratlar soni bo'yicha cheklovlar yo'q, bu esa uni foydalanuvchilar uchun, masalan, Twitter (X) - ning mantiqiy G'arb mikrobloglari xizmatidan ko'ra ko'proq jozibador qildi. Bundan tashqari, ushbu platformada ayollar auditoriyasi uchun mo'ljallangan – Sina Ledy Weibo tematik mobil ilova mavjud bo'lib, bu ham xizmatning mashhurligini oshirishga yordam beradi.

Xitoyning eng yirik videoxostingi YouKu.com (500 million foydalanuvchi), 2006 yilda tashkil etilgan bo'lib, videofayllar katalogiga kirishni ta'minlaydi, shaxsiy videolarni o'z platformasiga joylashtirish, shuningdek internetda jonli translyatsiya qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, YouKu.com foydalanuvchilari portalga egalik qiluvchi kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan veb-seriallarni tomosha qilish imkoniyatiga ega.

Shunday qilib, Xitoy Xalq Respublikasida yangi ommaviy axborot va kommunikatsiya vositalari tizimi juda xilma-xil bo'lib, ko'plab tematik veb-xizmatlar

va turli xil Internet-platformalar, turli xil ijtimoiy tarmoqlar tomonidan taqdim etilganligini ta'kidlash mumkin, ularga kirish, jumladan, tegishli mobil ilovalar orqali amalga osgiriladi, bu esa media-mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarga nafaqat axborot-kommunikatsiya, balki turli xil auditoriyalrning kognitiv, ta'lim, dam olish, ko'ngilochar, utilitar-maishiy va boshqa aloqalarini va ehtiyojlarini ham qondirishga imkon beradi, uni saqlab qolish va kengaytirishga imkon beradi.

Xitoyda tarmoqli jurnalistika jadal rivojlanmoqda. Texnologik taraqqiyot, internet foydalanuvchilarining ko'payishi va ijtimoiy tarmoqlar tarmoqli jurnalistikaning ommalashishiga olib keldi. Tarmoq jurnalistikasi o'ziga xos rivojlanish yo'liga ega bo'lib, milliy madaniyat, siyosiy va texnologik o'zgarishlar bilan uzviy bog'liqdir. Biroq davlat nazorati va senzura jurnalistik faoliyatda muhim o'rin tutadi. Xitoyda tarmoqli jurnalistlar zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, jamiyatni axborot bilan ta'minlashda innovatsion yondashuvlarni qo'llashda davom etmoqda. Texnologik innovatsiyalar bu sohani yangi bosqichga olib chiqmoqda. Kelajakda Xitoy tarmoq jurnalistikasi xalqaro darajada ham katta ahamiyat kasb etishi mumkin.

Ularning faoliyati nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro maydonda ham katta qiziqish uyg'otmoqda.

Kelgusida tarmoq jurnalistikasi Xitoyning global axborot maydonidagi rolini oshirib borishi kutilmoqda, chunki bu soha faqat axborot yetkazuvchi vosita sifatida emas, balki jamiyatdagi o'zgarishlarga ham ta'sir qiluvchi kuchli vosita sifatida o'zini ko'rsatmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Borak M. China's top 1000 apps reveal latest trends in mobile // TechNode [Electronic resource]. URL:<https://technode.com/2018/01/17/china-top-1000-apps> /.
2. Градюшко А.А. Современная веб-журналистика Беларуси. Минск: БГУ, 2013. 179 с.
3. Li, M. (2022). The Role of Social Media in China's Network Journalism. *International Journal of Digital Communication*, 19(2), 89-101.
4. Ван Ч. Влияние современных информационно-коммуникационных технологий на развитие СМИ Китая: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. М., 2007. 171 с.
5. 数据报告 / 极光大数据: 2017年移动互联网行业盘点app榜单 [Electronic resource]. URL: <https://www.jiguang.cn/reports/195>.
6. Chen, H. (2019). "Social Media and Public Opinion in China." *New Media &*

Society, 21(5), 1214-1231.

7. Luo J. Media System in China: a Chinese Perspective // International Communication of Chinese Culture. 2015. №. 2 (1). P. 49–67.

8. <https://uzreport.news/world/xitoyda-internet-foydalanuvchilari-soni-1-milliarddan-oshdi/>